

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

O'zbekiston SSR davrida Xorazm viloyatining ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy ahvoli (1925-1941)

Ashirov Umrbek

Urganchi innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston SSR davrida Xorazm viloyatining 1925-1941-yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli tahlil qilinadi. Tadqiqotda sovet hokimiyatining o'rnatilishi, markazlashgan siyosiy boshqaruv, qatag'on siyosati, qishloq xo'jaligida kollektivlashtirish jarayoni hamda paxtachilikka bir yoqlama ixtisoslashuv masalalari yoritilgan. Shuningdek, sanoat rivoji, aholi turmush darajasi, ta'lim va diniy hayotdagi o'zgarishlar tahlil etilgan. Maqola tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida yozilgan bo'lib, Xorazm viloyatining sovet davridagi murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlarini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, O'zbekiston SSR, sovet siyosati, kollektivlashtirish, paxtachilik, siyosiy qatag'on, ijtimoiy ahvol.

Аннотация: на статье анализируется социально-экономическое и политическое положение Хорезмской области в составе Узбекской ССР в 1925-1941 годах. Рассматриваются процессы установления советской власти, централизованной системы управления, массовые политические репрессии, коллективизация сельского хозяйства и односторонняя ориентация на хлопководствою особое внимание уделено развитию промышленности, уровню жизни населения, изменениям в сфере образования и религиозной жизни. Исследование основано на исторических источниках и научной литературе и раскрывает сложный характер социально-политических процессов в Хорезмской области в советский период.

Ключевые слова: Хорезмская область, Узбекская ССР, советская политика, коллективизация, хлопководство, политические репрессии, социальное, положение.

Annotation: This article analyzes the socio- economic and political situation of the Khorezm region within the UzbekSSR during 1925-1941. The study examines the establishment of Soviet power, centralized political governance, mass political of agricultural collectivization, and the forced specialization in cotton production. It also explores industrial development, living standards of the population, and changes in education and religious life. Based on historical sources and scholarly literature, the article reveals the complex and controversial nature of socio-political processes in the Khorezm region during the soviet period.

Keywords: Khorezm region, UzbekSSR, Soviet policy, collectivization, cotton monoculture, political repression, social conditions.

XX asrning birinchi choragida O'rta Osiyo tarixida tub burilish yuz berdi. 1924-1925-yillarda amalga oshirilgan milliy-hududiy chegaralanish natijasida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil etildi. Ushbu jarayon Xorazm

hududi taqdiriga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi[1.15-18] Avvalroq Xorazm Xalq Sovet Respublika sifatida mavjud bo'lgan bu hudud 1925-yildan boshlab O'zbekiston SSR tarkibiga kiritildi. 1925-1941-yillarda Xorazm viloyati tarixida siyosiy tizimning to'liq sovetlashtirilishi, iqtisodiy hayotning markaziy rejalashtirishga bo'ysundirilishi hamda ijtimoiy hayotda keskin va majburiy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining mazkur davrdagi siyosiy boshqaruvi, iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va aholi ijtimoiy ahvolidan asosiy jihatlari tahlil qilinadi.

Xorazm viloyatida sovet hokimiyati bosqichma-bosqich mustahkamlandi. Barcha siyosiy qarorlar VKP(Butunittifoq Kommunistik partiyasi(bolshaviklar)) organlari orqali qabul qilinardi. Viloyat, tuman va qishloq darajasida partiya qo'mitalari tashkil etilib, ular ijroiya hokimiyat ustidan to'liq nazorat o'rnatadi. Mahalliy aholining siyosiy faolligi cheklangan bo'lib, muhim lavozimlarga, asosan, markazga sodiq kadrlar tayinlandi. Bu holat Xorazmda siyosiy mustaqillikning yo'qligini va hududning markazga qaramligini kuchaytirdi[10.122-125].

1920-yillarning oxiri va 1930-yillarda Xorazmda faoliyat yuritgan milliy ziyolilar sovet mafkurasiga mos kelmaganlikda ayblandi. Jadidchilik harakati vakillar, sobiq davlat arboblari va ma'rifatparvarlar "millatchi" yoki "aksilinqilobchi" sifatida ta'qib qilindi[4.87-92]. Natijada jamiyatning intellektual salohiyati jiddiy zarba oldi. Stalin davrida amalga oshirilgan ommaviy qatag'onlar Xorazm viloyatida ham og'ir oqibatlariga olib keldi[9.44-49]. Ko'plab rahbarlar, o'qituvchilar, madaniyat va din vakillari noqonuniy ayblovlar bilan hibsga olindi. Ayrimlari uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilinsa, boshqalar otib tashlandi. Bu jarayon jamiyatda qo'rquv muhitini shakllantirib, ijtimoiy faollikni susaytirdi[8.211-214].

Xorazm viloyati tabiiy-geografik jihatdan qishloq xo'jaligiga mos hudud bo'lib, sug'orma dehqonchilik yetakchi tarmoq hisoblangan. Amudaryo va qadimiy sug'orish tarmoqlari dehqonchilikning asosiy tayanchi bo'lib xizmat qilgan[5.33-35]. Biroq sovet hokimiyati yillarida an'anaviy xo'jalik yuritish shakllari keskin o'zgartirildi. Davlat manfaatlariga mos keladigan ekin turlari ustuvor ahamiyat kasb etdi. 1929-yildan boshlab Xorazmda majburiy kollektivlashtirish jarayoni boshlandi. Yakka dehqon xo'jaliklari kolxoz va sovxozlarga birlashtirildi[6.18-22]. Bu jarayon ko'pincha zo'ravonlik va majburiy choralar asosida amalga oshirildi[6,41-44-b].

Kollektivlashtirish natijasida:

- Dehqonlarning shaxsiy mulki tugatildi;
- Ishlab chiqarishga bo'lgan rag'bat pasaydi;
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga keldi.

Ayniqsa, "quloqlashtirish" siyosati natijasida tajribali dehqonlar xo'jalikdan chatlatib, bu ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi[1.97-99].

Xorazm viloyati butun O'zbekiston singari paxta yetishtirishga majburiy tarzda ixtisoslashtirildi. Paxta davlat uchun strategik xomashyo sifatida qaraladi[5.61-64].

Natijada g'alla, sabzavot va boshqa oziq-ovqat ekinlari maydoni qisqardi. Bu holat aholining oziq-ovqat bilan ta'minlanishida muammolarni keltirib chiqardi[6.73-76].

1930-yillarda Xorazmda yengil va qayta ishlash sanoati rivojlana boshladi. Paxta tozalash, yog' ishlab chiqarish, un tortish va g'isht zavodlari ishga tushirildi[1.132-135]. Biroq sanoat korxonalarini asosan xomshyoni qayta ishlashga yo'naltirib, og'ir sanoat deyarli shakllanmadi. Bu esa hudud iqtisodiyotining bir yoqlama rivojlanishiga olib keldi.[7.58-60] Sovet iqtisodiy siyosati aholining turmush darajasini yaxshilashni maqsad qilgan bo'lsa-da, amalda bu jarayon ko'plab muammolar bilan kechdi. Majburiy mehnat, reja asosida topshiriladigan mahsulotlar va oziq-ovqat tanqisligi qishloq aholisining hayotini og'irlashtirdi[3.104-107].

Xorazm viloyatida savodsizlikka qarshi kurash kompaniyasi olib borildi. Dunyoviy maktablar ochilib, yangi o'quv dasturlari joriy etildi[1.201-203]. Bu jarayon ijobiy natija bergan bo'lsa-da, an'anaviy ta'lim tizimi va milliy tarbiya usullarining yo'qolishiga sabab bo'ldi[2.56-58]. Aynan shu davrda diniy faoliyat ham keskin cheklab qo'yildi. Masjid va madrasalar yopildi, diniy marosimlar ta'qiqlanib, ruhoniylar ta'qib ostiga olindi[9.88-91]. Ateistik targ'ibot jamiyatning ma'naviy hayotida chuqur o'zgarishlar yasadi. 1925-1941-yillarda Xorazm viloyati O'zbekiston SSR tarkibida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan sovet markazlashgan boshqaruv tizimiga to'liq integratsiya qilindi. Mazkur davr Xorazm tarixida keskin va ziddiyatli jarayonlar bilan xarakterlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sovet siyosiy tizimi Xorazm viloyatida siyosiy barqarorlikni ta'minlashni maqsad qilgan bo'lsada, amalda mahalliy manfaatlarini inkor etgan markazlashgan boshqaruvni mustahkamladi. Mahalliy boshqaruv organlarining mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlari cheklanib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji tashqi buyruqlar asosida olib borildi. Iqtisodiy jihatdan Xorazm viloyati agrar xomshyo hududiga aylantirildi. Majburiy kollektivlashtirish va paxtachilikka bir yoqlama ixtisoslashuv qishloq xo'jaligining tabiiy rivojlanishiga to'sqinlik qildi, aholi turmush darajasining pasayishiga olib keldi hamda oziq-ovqat ta'minotida muammolarni kuchaytirdi[6.18-22]. Ijtimoiy sohada amalga oshirilgan islohotlar, jumladan savodxonlikni oshirish va dunyoviy ta'limni joriy etish ma'lum ijobiy natijaalar bergan bo'lsada, bu jarayonlar milliy qadriyatlar, diniy erkinlik va an'anaviy ijtimoiy tuzilmalarning cheklanishi hisobiga amalga oshirildi[2.56-58;9.88-91].

Xulosa qilib aytganda, 1925-1941-yillarda Xorazm viloyati tarixida sovet modernizatsiyasi nomi ostida olib borilgan siyosiy va iqtisodiy tajribalar mahalliy jamiyat rivojiga murakkab va uzoq muddatli salbiy oqibatlar qoldirgan davr sifatida baholanadi. Ushbu tadqiqot natijalari Xorazm viloyatining sovet davri tarixini chuqurroq anglash hamda mintaqaviy tarixiy jarayonlarni chuqurroq anglash hamda mintaqaviy tarixiy jarayonlarni obyektiv baholash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston tarixi. 4-jild. XX asrning 20-40-yillari. Toshkent: Fan, 2000.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – Toshkent: Sharq, 1998.
3. Alimuhamedov R. O'zbekistonda sovet mustamlakachilik siyosati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2003.
4. Qosimov B. Jadidchilik va milliy uyg'onish. – Toshkent: Fan, 1997.
5. Ziyosaid. O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarixidan. – Toshkent: O'zbekiston, 1998.
6. Rajabov Q. O'zbekistonda kollektivlashtirish siyosati va uning oqibatlari. – Toshkent: Fan, 2001.
7. Xudoyberganiv M. Xorazm tarixi (XX asr). – Urganch: Xorazm nashriyoti, 2005.
8. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
9. Saidov A. O'zbekistonda siyosiy qatag'onlar tarixi. – Toshkent: Fan, 2004.
10. Markaziy Osiyo tarixi manbalarda va tadqiqotlarda. Toshkent: Universitet, 2010.